
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5827182>

УДК 32.327

Мухаметханова А.И.

Мухаметханова Амина Ильдаровна, Российский государственный гуманитарный университет, Россия, 125047, г. Москва, Миусская площадь, д. 6. E-mail: amina.muhamethanova@mail.ru.

Политическая идентичность племен штата Ассам

Аннотация. Статья посвящена анализу политической идентичности племен индийского северо-восточного штата Ассам. Ассам на северо-востоке Индии отличается частыми эпизодами сепаратизма среди различных племен, для которых сохранение их самобытной культуры стоит на первом месте. То есть культурное самосознание племен стоит выше самосознания индивида. Цель статьи заключается в том, чтобы дать характеристику зарегистрированным племенам, которые населят штат Ассам. Таким образом, основные задачи работы включают в себя а) определение понятия «племена» в различных источниках; б) анализ основных проблем штата, из-за которых возникают народные волнения в этом регионе, таких как неисполнение государством конституционных гарантов; в) выявление межэтнических конфликтов в штате, конфликтов между региональными и федеральными органами.

Ключевые слова: адиваси, идентичность, сепаратизм, самоидентификация, племена, Ассам, Индия.

Mukhametkhanova A.I.

Mukhametkhanova Amina Ildarovna, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Russian State University for the Humanities», RSUH), Russia, 125047, Moscow, Miusskaya square, 6. E-mail: amina.muhamethanova@mail.ru.

Political identity of the tribes of Assam

Abstract. The article is devoted to the analysis of the political identity of the tribes of the Indian northeastern state of Assam. Assam in northeastern India is characterized by frequent episodes of separatism among various tribes, for which the preservation of their distinctive culture is in the first place. That is, the cultural identity of the tribes is higher than the identity of the individual. The purpose of the article is to characterize the Scheduled tribes that inhabit the state of Assam. Thus, the main tasks of the work include a) the definition of the concept of "tribes" in various sources; b) analysis of the main problems of the state, due to which there is popular unrest in this region, such as the failure of the state to comply with constitutional guarantors; c) identification of interethnic conflicts in the state, conflicts between regional and federal authorities.

Key words: adivasi, identity, separatism, self-identification, tribes, Assam, India.

Введение. Четверть века назад известный индийский этнограф Видьярхти Л.П. писал: «Среди несметного множества проблем, которые нависли над нашей страной, ни одна не является столь актуальной и запутанной, как развитие племен» [15, с.6]. С тех пор проблема племен не стала ни менее острой, ни менее сложной. Действительно, люди, характеризуют понятие «племена» как какую-то этническую общность людей, проживающих в первобытных или даже варварских условиях. Согласно антропологии термином «племя» определяется группа людей, связанных между собой известными общими признаками, а иногда и предполагаемой общностью происхождения [5]. Однако некоторые ученые стараются не использовать этот термин, а обозначать племена как «этническая группа» [7]. По мнению Маретиной С.А. и Котина И.Ю., «...при произношении слова «племена» обязательно возникает представление о древности, о некоей категории первобытности, относящейся к прошлому и давно исчезнувшей из нашей жизни. Действительно, племя – это тип этнической организации и социальной общности, который был распространен в период доклассового общества и представлял собой изначальную ступень на пути становления человечества. Но приход на смену племенным социальным формам еще не означает полного его исчезновения. В общем потоке многотысячелетней эволюции наблюдается великое многообразие форм и уровней развития разных групп этносов. Поэтому в XXI веке еще можно говорить о племенах; более того — именно проблема племен нередко встает на пути развития и консолидации того или иного полиэтнического государства. Конечно, современные племена нельзя считать полными аналогами их древних прототипов» [4, с.3].

Племена в Индии представляют собой этносы, которые в ходе исторического развития не включились в кастовую систему, оставаясь до- и раннеклассовыми обществами. Будучи автохтонным населением индийского субконтинента, населяя в

древности плодородные долины, оно, под давлением пришлое арийского населения, было вынуждено отступить в горные и лесные районы, которые и стали с тех пор местом их основного проживания и причиной относительной географической и социальной изоляции на всем историческом отрезке развития. В наибольшей изоляции оказались племена на северо-востоке страны. Большая часть индийских племен проживает в трех племенных зонах: Центрально-восточной 55% населения племен, западной 28%, северо-восточной 10%. Индийские племена относятся к трем расам: к австралоидной, негроидной и монголоидной расам. По способу производства индийские племена делятся на 6 групп: 1) самые отсталые и примитивные – собиратели и охотники, проживающие в лесах; 2) племена, практикующие подсечно-огневое земледелие в лесных и горных районах северо-востока, Ориссы, Андхры и Мадхья Прадеша); 3) пастушеские племена, проживающие в высокогорных районах Гималаев и аридных зонах Раджастан и Гуджарата; 4) оседлые крестьянские племена или племенное крестьянство (80% всех племен) с хорошо развитыми товарно-денежными отношениями; 5) племена ремесленников; 6) рабочие на плантациях, на шахтах и горных разработках, на фабриках. [2, с.70-71]. Согласно последним в Индии переписи населения (2001 г.) в Индии проживает 636 племен. Это примерно 8 % населения Индии или около 84 миллионов человек, проживающих на всей территории Индии, зачастую в горных областях или джунглях. В период британского правления, индийские племена были официально занесены в специальные списки групп населения как «зарегистрированные племена». В настоящее время различные племенные группы в Индии определяют термином «адиваси» или «ваньяджати, ванаваши» (лесные обитатели), или «гириваси» (горные жители). Однако, как отмечают Маретина С.А., Котин И.Ю. «это не значит, что все эти малые народы действительно являются аборигенными, — многие отражают разные хронологические пласты

переселенцев и завоевателей. Также не все члены племен живут в лесах, хотя именно леса служат убежищем для их значительной части» [4, с.5].

Этнические группы в Конституции Индии. Конституция Индии (1949 г.) наделяет все этнические группы равными правами и свободами. В частности ст. 14-15 устанавливают, что все лица равны перед законом и имеют равные права на защиту со стороны закона на территории Индии, а также вводят запрет дискриминации на почве религиозной, расовой, кастовой принадлежности, пола или места рождения. Так, статья 330 закрепляет порядок резервирования мест в Народной палате для каст и племен, внесенных в списки. Согласно статье 330 пункта 1. в Народной Палате резервируются места: а) за кастами, включенными в списки; б)* (199) за племенами, включенными в списки, за исключением включенных в списки племен, проживающих в автономных округах в Штате Ассам (В редакции Конституционного акта 1984 г. (51-я поправка), разд. 2, в отношении пп. "b" (действует с 16 июня 1986 г.); и) с) за включенными в списки племенами, проживающими в автономных округах Ассама. Статья 332 «Резервирование мест в Законодательных Собраниях Штатов за кастами и племенами, включенными в списки» закрепляет аналогичные требования в отношении законодательных собраний штатов:

Пункт 1. За кастами и племенами, включенными в списки, *(204) *(205) (за исключением включенных в списки племен в автономных округах в Ассаме), резервируются места в Законодательном Собрании каждого Штата (Слова и буквы "указанного в Части А и Части В Приложения первого" исключены Конституционным актом 1956 г. (7-я поправка), разд. 29 и таблица).

Пункт 2. В Законодательном Собрании Штата Ассам резервируются места также за автономными округами.

Пункт 4. Количество мест, резервируемых за автономным округом в Законодательном Собрании Штата Ассам, долж-

но находиться по отношению к общему количеству мест в этом Собрании в пропорции не меньшей, чем численность населения этого округа находится по отношению к общей численности населения Штата.

Пункт 5. В избирательные округа по выборам на места, резервируемые за любым автономным округом Ассама, не входят никакие территории за пределами этого автономного округа (Некоторые слова исключены Актом о реорганизации Северо-Восточных областей 1971 г. (81 от 1971 г.), разд. 71 (действует с 21 января 1972 г.).

Пункт 6. Лицо, не принадлежащее к включенному в списки племени одного из автономных округов Штата Ассам, не имеет права быть избранным в Законодательное Собрание этого Штата от какого-либо избирательного округа этого автономного округа [3].

На местном уровне вопросы представительства интересов этнических групп регулируются отдельными статьями Конституции: статья 243D – в отношении представительства каст и племен, внесенных в списки, в панчаятах, и ст. 243T – в отношении их представительства в муниципалитетах. Тем не менее, не все племена на территории Индии являются «зарегистрированными». Для приобретения данного статуса племенам необходимо было быть многочисленными, политическими активными и иметь свою уникальную культуру. Далеко не все племена подходят к подобным характеристикам, что, безусловно, сказывается на их социально-экономическом положении. Для того чтобы получать гарантированные конституцией привилегии, малочисленные племена сливаются друг с другом или примыкают к признанному многочисленному племени. Это ставит под удар не только экономическое и социальное положение непризнанных конституцией племен, но и уничтожает племенную идентичность.

Политическая идентичность племен штата Ассам. Одним из штатов на северо-востоке страны, где компактно проживают множество племен, является

штат Ассам. Благодаря культурным, географическим и историческим характеристикам штат представляет особую значимость в контексте вопроса о политической идентичности индийских племен. Ассам географически близко находится к таким странам как Бутан, Китай, Бирма и Бангладеш. Благодаря такому расположению и горному рельефу, на территории штата проживают различные племена, мигрировавшие на эти земли много веков назад. Племена штата отличаются широким разнообразием. На сегодняшний день Ассам является нестабильной административно-территориальной единицей. В регионе сильны сепаратистские настроения. Чтобы понять причину этих настроений, необходимо обратиться к истории штата.

На территории штата в долине главной реки Брахмапутры с IV-XII вв. располагалось независимое государство Камарупа, а позднее Ахом. В горах региона жили обособленные племена. С вторжением Британской империи к Ассаму присоединили территории других племен, что позже привело к сепаратизму в регионе. После обретения Индией независимости, штат получил статус категории «А». Этот статус давал возможность избирать губернатора и законодательное собрание. Территории, присоединенные к Ассаму англичанами выдвинули требование самоопределения, что привело к возникновению ряда сепаратистских движений. В ответ на это, правительство штата даровало племенам автономию. В соответствии с шестым приложением Конституции были созданы автономные районы для племен кхаси, димаса, гаро, мизо и др. [14] В 1971 г. с принятием закона «О реорганизации северовосточных территорий» от Ассама отделились два новых штата – Мегхалая и Мизорам [13]. Несмотря на существенное уменьшение территории, Ассам все еще оставался полиэтническим штатом.

Существенное влияние на межэтнические отношения в Ассаме оказало разделение 1947 г. на мусульманский Пакистан и индуистскую Индию, в результате которого возникло независимое государство

Бангладеш [1, с.18]. Это спровоцировало массовую миграцию бенгальцев на пограничные территории. В 1979-1985 гг. в Ассаме вспыхнуло движение против нелегальной миграции, которое носило анти-мусульманские и анти - бенгальские настроения.

Согласно последней официальной переписи населения Индии от 2011 года, в штате Ассам проживают 3 млн. 884 тыс. представителей зарегистрированных племен [10]. Ассам населяют следующие зарегистрированные племена:

А. В автономных округах Карби-Англонг и Горы Северный Качар:

1. Чакма
2. Димаса, Кахари
3. Гаро
4. Хаджонг
5. Хмар
6. Кхаси, Джайнтия, Синтенг, Пнар, Вар, Бхой, Люннггам
7. Племена Чин (включают в себя 37 различных племен)
8. Мара
9. Мэн
10. Племена Мизо
11. Микир
12. Племена Нага
13. Пави
14. Синтенг
15. Тива

- А. Территории Бодоленда
1. Барманы в округе горы Кочан
 2. Бодо (Боро), Борокачари
 3. Деори
 4. Ходжаи
 5. Качари, Сонвал
 6. Тива
 7. Мех
 8. Мири
 9. Рабха
 10. Димаса
 11. Хаджонг
 12. Сингфо
 13. Хампти
 14. Гаро [11].

Можно выделить две главных проблемы штата, которые создают народные

волнения: движение за независимость отдельных племен внутри штата и общее желание общностей племен и этносов штата Ассам обладать большей независимостью.

Ярким примером сепаратизма в штате в XXI веке стал сепаратизм племен Бодо. Цель движения – создание нового независимого штата по национально-лингвистическому признаку. Сепаратизм Бодо во многом связан с созданием общего племенного Ассамского сопротивления, в ходе которого целый ряд племен требовал расширения прав автономии и сепарации или признания в качестве зарегистрированного племени. В ходе сопротивления в 2003 году внутри штата Ассам была образована автономная область Бодоленд. Бодоленд хоть де-юре и оставался частью штата Ассам, но получал расширенную автономию, которая отразилась в создании политического института под названием «Территориальный совет Бодо» цель которого заключается в защите экономических и культурных интересов различных племен Бодо.

Создание Бодоленда, с одной стороны, безусловно снизило напряженность внутри штата, но с другой стало прецедентом для дальнейших сепаратистских движений.

За независимость Бодоленда боролось множество других самобытных племен компактно проживающих на территории. Согласно официальной переписи населения Индии в 2011 году, на территории Бодоленда проживают 14 различных зарегистрированных племен (в действительности племен еще больше). В такой многоплеменной борьбе за независимость четко прослеживается явление политической идентичности [12].

Племена смогли обрести политическую самоидентификацию благодаря тому, что они основывались на своей культурной идентичности, которую стремятся сохранить. Но для защиты своей уникальной культуры им требуется больше рычагов защиты поэтому племена, которые успешно проживали на одной территории тысячами, примкнули друг к другу и пу-

тем выражения групповой политической идентичности образовали Бодоленд.

Когда Бодоленд получил автономию, внутри этой территории были созданы свои политические институты, «совет области Бодоленда», который отстаивал экономические и социально-культурные интересы всех племен Бодоленда.

Заключение. Культурно-этническое многообразие общества на северо-востоке Индии, чья культура так сильно отличается от народов центра, заставило государство вырабатывать новые пути «сглаживания» сепаратизма в этом регионе. Правительство Индии всячески пытается обеспечить защиту их интересов, начиная с предоставления мультиэтническим штатам особого уровня автономии и заканчивая рядом квот для «угнетенных слоев» общества. Ассам на северо-востоке отличается частыми эпизодами сепаратизма среди различных племен, для которых сохранение их самобытной культуры стоит на первом месте. Культурное самосознание племен стоит выше самосознания индивида. Потеря самобытности племенной культуры стало главной опасностью для племен адиваси в XXI веке. Сильное культурное самосознание племен аккумулировалось в их групповую политическую идентичность.

Формирование политической идентичности племен с одной стороны привело к сглаживанию сепаратизма в районе Бодоленда, но с другой стороны возник новый конфликт. Помимо внутреннего межэтнического конфликта в штате, возник конфликт между региональными и федеральными органами власти из-за неудачной федеральной политики, которая не смогла защитить ассамские племена от нелегальной миграции, ставящей под угрозу культурную обособленность племен. Федеральное правительство не оправдало ожиданий региональных властей, которые обязывались защищать интересы племен и этносов. Масштабные акции протеста проходили уже не из-за внутренних эпизодов сепарации, а из-за недовольства населения

неисполнения государством конституционных гарантов.

Выдвинутая идея федерального правительства и его регионального союзника о создании надстройки ассамской субнации вызвало еще больший негатив со стороны племен. Это подтверждает текущий

конфликт в региональном правительстве штата Ассам. С каждым годом эта конфронтация лишь усиливается и, в дальнейшем, в среднесрочной перспективе политическая борьба между этнорегиональными партиями Ассама и федеральным правительством будет лишь усиливаться.

Работа выполнена в рамках проекта (№2021-2) РГГУ "Социальные и межэтнические конфликты в эпоху цифровизации, модернизации и пандемизации (на примере штата Ассам, Индия)" (конкурс «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ») в 2020-2021г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борисова Н.В., Панов П.В. Обеспечение баланса в межнациональных отношениях: региональные автономии, целостность государства и права этнических меньшинств. Пермь: ПГНИУ, 2015–2017. 37 с. URL: Режим доступа: http://identityworld.ru/maps_aera/profile/assam.pdf (дата обращения 18.10.2021)
2. Горячева М. Л. Племена. // Индия сегодня. М.: Институт востоковедения РАН, Ариаварта-Пресс.2005.
3. Конституция Индии 1949 г. // Конституции государств Азии: в 3 т. Т. 2: Средняя Азия и Индостан / под ред. Т.Я. Хабриевой. М.: Норма, 2010.
4. Маретина С.А., Котин И.Ю. Племена в Индии. СПб.: Наука, 2011. 152 с. URL: <https://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-02-025617-0/978-5-02-025617-0.pdf> (дата обращения 16.10.2021)
5. Племя // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.).СПб.,1890-1907.
6. Government of India Act, 1935. URL: <https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2011/11002.pdf> (дата обращения 16.10.2021).
7. Grinker R. R. Houses in the Rainforest: Ethnicity and Inequality Among Farmers and Foragers in Central Africa. University of California Press, 1994, P. 12.
8. Hussain M. "Tribal Question in Assam," // Economic & Political Weekly, Vol 27. Nos 20/21. 1992. 1047-1050 p.
9. Kimura M "Memories of the Massacre: Violence and Collective Identity in the Narratives on the Nelli Incident," // Asian Ethnicity. Vol 4. No 2. 2003. P. 225–239 p.
10. Ministry Of Tribal Affairs, Government of India. ST Statistical Profile - at a glance. Available at: <https://tribal.nic.in/downloads/Statistics/Statistics8518.pdf> [Accessed 10/08/21]. (дата обращения 16.10.2021)
11. Ministry Of Tribal Affairs, Government of India. Territory-wise list of Scheduled Tribes in India. Available at: <https://tribal.nic.in/ST/LatestListofScheduledtribes.pdf> (дата обращения 16.10.2021)
12. The Indian Population Census 2011. Available at: <https://www.census2011.co.in> (дата обращения 16.10.2021)
13. The North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971. Available at: <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1534/1/197181.pdf> (дата обращения 16.10.2021)
14. The Sixth Schedule of the Constitution. Available at: <http://www.mea.gov.in/Images/pdf1/S6.pdf> (дата обращения 16.10.2021)
15. Vidyarthi L.P. Introduction//Tribal Development and its Administration.New Delhi. 1980.
16. Kraus Wolfgang. Islamische Stammesgesellschaften: Tribale Identitäten im Vorderen Orient in sozialanthropologischer Perspektive. Böhlau, Wien u. a. 2004.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Borisova N.V., Panov P.V. Obespechenie balansa v mezhnacional'nyh otnoshenijah: regio-nal'nye avtonomii, celostnost' gosudarstva i prava jetnicheskikh men'shinstv. Perm': PGNIU, 2015–2017. 37 s. URL: Rezhim dostupa: http://identityworld.ru/maps_aera/profile/assam.pdf (data obrashhenija 18.10.2021)
2. Gorjacheva M. L. Plemena. // Indija segodnja. M.: Institut vostokovedenija RAN, Ariavarta-Press.2005.
3. Konstitucija Indii 1949 g. // Konstitucii gosudarstv Azii: v 3 t. T. 2: Srednjaja Azija i Indostan / pod red. T.Ja. Habrievoj. M.: Norma, 2010.
4. Maretina S.A., Kotin I.Ju. Plemena v Indii. SPb.: Nauka, 2011. 152 s. URL: <https://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-02-025617-0/978-5-02-025617-0.pdf> (data obra-shhenija 16.10.2021)
5. Plemja // Jenciklopedicheskij slovar' Brokgauza i Efrona: v 86 t. (82 t. i 4 dop.).SPb.,1890-1907.
6. Government of India Act, 1935. URL: <https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2011/11002.pdf> (data obrashhenija 16.10.2021).
7. Grinker R. R. Houses in the Rainforest: Ethnicity and Inequality Among Farmers and Foragers in Central Africa. University of California Press, 1994, P. 12.
8. Hussain M. "Tribal Question in Assam," // Economic & Political Weekly, Vol 27. Nos 20/21. 1992. 1047-1050 p.
9. Kimura M "Memories of the Massacre: Violence and Collective Identity in the Narratives on the Nellie Incident," // Asian Ethnicity. Vol 4. No 2. 2003. P. 225–239 p.
10. Ministry Of Tribal Affairs, Government of India. ST Statistical Profile - at a glance. Available at: <https://tribal.nic.in/downloads/Statistics/Statistics8518.pdf> [Accessed 10/08/21]. (data obrashhe-nija 16.10.2021)
11. Ministry Of Tribal Affairs, Government of India. Territory-wise list of Scheduled Tribes in In-dia. Available at: <https://tribal.nic.in/ST/LatestListofScheduledtribes.pdf> (data obrashhenija 16.10.2021)
12. The Indian Population Census 2011. Available at: <https://www.census2011.co.in> (data obrashhe-nija 16.10.2021)
13. The North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971. Available at: <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1534/1/197181.pdf> (data obrashhenija 16.10.2021)
14. The Sixth Schedule of the Constitution. Available at: <http://www.mea.gov.in/Images/pdf1/S6.pdf> (data obrashhenija 16.10.2021)
15. Vidyarthi L.P. Introduction//Tribal Development and its Administration.New Delhi. 1980.
16. Kraus Wolfgang. Islamische Stammesgesellschaften: Tribale Identitäten im Vorderen Orient in sozialanthropologischer Perspektive. Böhlau, Wien u. a. 2004.

Поступила в редакцию 10.12.2021.

Принята к публикации 21.12.2021.

Для цитирования:

Мухаметханова А.И. Политическая идентичность племен штата Ассам // Гуманитарный научный вестник. 2021. №12. С.131-137. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/12/Mukhametkhanova.pdf>